

РАК

СПРЕЧИТИ
ОТКРИТИ
ЛЕЧИТИ

ЧАСОПИС ДРУШТВА СРБИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ РАКА

ЈУН 2025. БЕОГРАД - БРОЈ 136 / БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК

Персонализовани приступ у радиотерапији – од науке до клинике

Друштво се захваљује на помоћи

Министарству здравља Републике Србије

и свим осталим правним и физичким лицима која су дала прилог

САДРЖАЈ

Уводна реч	1
Савремена радиотерапија у лечењу малигних болести	4
Нежељени ефекти радиотерапије	7
Најчешћа питања пацијената који се лече радиотерапијом	12
Радиобиологија у медицини и науци: биолошки одговор на јонизујуће зрачење	15
Биолошки фактори индивидуалне осетљивости на радиотерапију	18
Психолошка подршка онколошким пацијентима	23
Радна група за подршку пацијентима	25
Уџбеник Клиничка онкологија са радиотерапијом	28

CANCER

How to prevent, detect and treat Content

Introduction	1
Modern radiotherapy in the treatment of malignant diseases	4
Side effects of radiotherapy	7
Frequently asked questions of patients undergoing radiotherapy	12
Radiobiology in medicine and science: biological response to ionizing radiation	15
Biological factors of individual sensitivity to radiotherapy	18
Psychological support for oncology patients	23
Patient support working group	25
Textbook Clinical oncology with radiotherapy	28

Проф. др Ђорђе Јоанновић (1871-1932) оснива Југословенско друштво за изучавање и лечење рака 20. септембра 1927. године које заузима четврто место у свету по реду оснивања (после Аустрије 1910, САД 1917. и Француске 1920. године).

Председник Друштва: клин. асис. др sc. Јелена Бокун

Технички уредник: Драгица Рапајић

Чланови редакционог одбора: др sc. деф. Ана Ђурђевић, др Ана Јовићевић, проф. др Даница Грујичић, др Драгана Јовићевић, др Душан Ристић, клин. асис. др sc. Јелена Бокун, проф. др Љиљана Јелић-Радошевић, др Марија Поповић Вуковић, проф. др Марина Никитовић, др Марко Јовановић, проф. др Слободан Чикарић, генерал Слободан Петковић, ВМС Вера Мандић, др Весна Лукић, др Зорка Вукмировић

Лектор: Др sc. Тамара Груден, **Лого:** Никола Панић

Друштво Србије за борбу против рака
Пастерова 14, 11000 Београд, Србија
Тел: (011) 2656-386
Текући рачун: 265330031003527124
E-mail: serbca@ncrc.ac.rs
<http://www.serbiancancer.org>

Serbian Society for the Fight Against Cancer
Pasterova 14, 11000 Belgrade
Serbia
Phone/Fax: +381 11 2656 386
E-mail: serbca@ncrc.ac.rs
<http://www.serbiancancer.org>

Штампа: PRESSIA, Д.О. Београд • **Тираж:** 3000 примерака

Часопис одобрен Решењем Министарства за науку, технологију и развој Републике Србије
Покровитељ Министарство здравља Републике Србије
СIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
616 - 006

РАК: спречити, открити, лечити: часопис Друштва Србије за борбу против рака / главни и одговорни уредник проф. др Марина Никитовић - 2023, бр. 127 - Београд (Пастерова 14): Друштво Србије за борбу против рака, 2023 - (PRESSIA, Д.О. Београд) - 28 цм

Тромесечно. - Наставак публикације: Боље спречити него лечити
ISSN 1451-463X = Рак (Београд) COBISS.SR-ID 112977164

Савремена радиотерапија у лечењу малигнух болести

Радиотерапија или зрачна терапија подразумева примену високоенергетског јонизујућег зрачења (нпр. X, гама зрачење) у лечењу, првенствено малигнух болести, али се користи и у лечењу појединих бенигнух обољења и стања. У зависности од врсте тумора, стадијума болести, локализације болести и одређених прогностичких фактора, радиотерапију у лечењу малигнух болести можемо користити као куративну (радикалну), адјувантну и палијативну радиотерапију.

Основна тежња радикалне радиотерапије је да се потпуно уништи популација туморских ћелија. Циљ адјувантне радиотерапије је ерадикација (елиминација) преосталих туморских ћелија (нпр. након операције, када се назива и постоперативна радиотерапија), док су код палијативне радиотерапије основни циљеви ублажавање симптома болести и побољшање квалитета живота. Од када је примена радиотерапије у употреби као модалитет онколошког лечења, основна сврха је била увек иста, а то је уништавање ћелија тумора уз максималну поштеду и адекватну заштиту околних, тумором захваћених ткива и органа.

Одлука о избору оптималног модалитета зрачења (примена конвенционалне или неке од савремених техника радиотерапије), мора се доносити индивидуално за сваког пацијента у зависности од врсте и карактеристика примарног тумора, стадијума болести и општег стања пацијента.

Планирање радиотерапије се пре више од 30 година заснивало најпре на дводимензионалним снимцима. Напредак технологије уз нова техничка решења, употребу скенера (СТ) за планирање радиотерапије и

конструисањем савремених линеарних акцелератора, 90-их година прошлог века започело је еру конформалне, тродимензионалне (3D) радиотерапије.

Конформална техника омогућила је да се на основу СТ за планирање радиотерапије, уз могућу фузију слике са магнетном резонанцијом или PET/СТ, направи такав план зрачних снопова који су могли да прате облик тумора, уз истовремено смањивање дозе зрачења на околне органе (органи под ризиком). Даљи напредак у дијагностичкој и радиотерапијској опреми довео је до примене нових техника зрачења са циљем побољшања тачности планиране дозе у запремини мете, омогућавајући могућу ескалацију (повећање) дозе уз бољу заштиту околних нормалних органа и самим тим мању токсичност.

Савремена транскутана радиотерапија данашњице, поред 3D конформалне радиотерапије, подразумева још напредније конформалне технике зрачне терапије попут интензитетом модулисана радиотерапије (IMRT) и волуметријски модулисана радиотерапије (VMAT) које се стандардно примењују у Институту за онкологију и радиологију Србије (ИОРС).

Интензитетом модулисана радиотерапија (IMRT) је високо конформална радиотерапијска техника која омогућава фокусирање високе дозе на ограничену мету (таргет) и стрм градијент дозе према критичним структурама. Ова техника се заснива на примени више зрачних снопова који су подељени на већи број мањих зрачних снопова односно поља (сегментирана поља).

Код VMAT технике, зрачење се испоручује на линеарном акцелератору уз помоћ конусног зрачног снопа који се континуирано окреће

око пацијента. Свака ротација назива се лук (енгл. *arc*) и може се користити један или више лукова. Једна од предности VMAT технике је да је време VMAT третмана знатно краће у односу на друге технике.

постоје и тзв. стереотаксичне технике зрачне терапије.

Појам стереотаксична радиотерапија се заправо односи на планирање и испоруке високе дозе зрачења на мале и јасно дефинисане волуме-

Слика 1. Схематски приказ деловања радиотерапије на тумор у плућима (обележено бројевима): 1) тумор у плућима; 2) обликован циљни волумен према облику тумора помоћу савремених техника зрачне терапије; 3) симулација зрачног снопа жутом стрелицом; 4) срце као орган у близини зрачног волумена; 5) смањење тумора након примене зрачне терапије

Код свих конформалних и висококонформалних техника радиотерапије дефинишемо неколико циљних волумена (тумор, туморска шупљина – кавум, туморска околина и зона микроскопског ширења тумора, сигурносна маргина) и органа под ризиком, а прецизном делинеацијом и избором технике зрачења постижемо прецизну уједначену (хомогену) дистрибуцију дозе у волумену мете (нпр. тумора) уз максималну и адекватну заштиту околних структура (органи, ткива).

Да ли постоје још неке технике зрачења и ко је кандидат за њих?

Највећи број пацијената са малигним болестима најчешће има индикације за стандардну, фракционисану (протраховану) радиотерапију на савременим линеарним акцелераторима. Међутим, требало би поменути да поред стандардних техника зрачења које смо претходно навели,

не туморског ткива, у једној или неколико фракција и такође се спроводе на линеарним акцелераторима. Што се тиче стереотаксичне радиотерапије, највише су у употреби стереотаксична радиотерапија тела (енгл. *Stereotactic Body Radiotherapy* – SBRT; нпр. X-нож) и стереотаксична радиохирургија (енгл. *Stereotactic Radiosurgery* – SRS, Гама нож). Иако се све савремене технике радиотерапије (IMRT, VMAT) планирају и спроводе уз високу прецизност (нпр. одступања до 3 милиметра могу бити прихватљива), код стереотаксичних техника зрачења, та прецизност је још захтевнија („прецизност у 1 mm“). Због претходно наведеног, често се у називима стереотаксичних техника налази појам „нож“ који се заправо односи на поменути милиметарску прецизност (као хируршки нож/скалпел), иако је у основи лечења висока доза јонизујућег зрачења. Треба имати у виду да за

стереотаксичну радиотерапију/радиохирургију постоје јасно дефинисане индикације и контраиндикације. На пример, локално одмакли карцином плућа са захваћеним лимфним чворовима средогруђа није индикација за SBRT у примарном приступу. Такође, највећи број тумора мозга који су инфилтративне природе нису индикације за спровођење SBRT или SRS. Између осталог, требало би знати да се гама нож користи само за интракранијалне лезије и то према дефинисаним индикацијама. У одређеним центрима у свету се користи и „сајбер нож“ за SRS и SBRT, односно роботизован систем линеарног акцелератора (енгл. *robotic arm*), као и протонска терапија, али су индикације за примену оваквих техника значајно уже, а третман значајно скупљи.

Да ли ће моји органи у телу бити заштићени од зрачења и да ли савремена радиотерапија штити од нежељених ефеката?

Као и код сваког модалитета терапије, могући су одређени нежељени ефекти и код савремене радиотерапије. То се односи како на стандардну, фракционисану радиотерапију тако и на стереотаксичну радиотерапију.

Током планирања радиотерапије, радијациони онколози и медицински физичари, између осталог, прописују и придржавају се строго дефинисаних критеријума и ограничења доза на одређене органе и ткива, чиме се прави такав план зрачења којим се третира туморско ткиво прописаном дозом, а максимално штите околни органи. Требало би напоменути да фокусирањем зрачног снопа ка регији која се третира имамо улазни снап зрачења, као и излазну дозу зрачења у нивоу третиране регије. Савремене технике зрачне терапије омогућавају адекватну поштеду околних органа и ткива, односно смањење дозе на органе и ткива у непосредној близини, чиме се значајно снижава стопа,

али и степен (градус) нежељених ефеката.

Слика 2. Један од линеарних акцелератора у Институту за онкологију и радиологију Србије на коме се могу спроводити 3D конформална, IMRT, VMAT или SBRT техника радиотерапије

У закључку, напоменућемо да се радиотерапија примењује код више од 50% пацијената са малигним болестима, али се може користити као терапијски модалитет и код одређених бенигну стања. Савремена радиотерапија и технологија омогућиле су унапређење прецизности и испоруке дозе на циљне волумене, уз истовремено бољу поштеду околних ткива и органа, а самим тим и мањи ризик од појаве нежељених ефеката.

Захваљујемо се на подршци RadExIORSBoost HORIZON-WIDERA 2023-ACCESS 02, European Commission, Agreement. No. 101158832. Изражени ставови и мишљења наведени у овом тексту су искључиво ставови аутора и не одражавају нужно ставове Европске уније или Европске комисије.

**НС клин. асист. др sc. med.
Александар Степановић**

**Проф. др sc. med.
Марина Никитовић**